

**ТЕРРОРИЗМНИНГ ГЛОБАЛ ТАРАҚҚИЁТГА ТАЪСИРИ:
ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ВА СИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ОҚИБАТЛАР**

Азимов Хумоюнмирзо Бобурбек ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 3-ўқув курси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20473037>

Аннотация: Ушбу мақолада бугунги куннинг энг жиддий глобал муаммоларидан бири бўлган терроризмнинг дунё мамлакатлари барқарор тараққиётига (иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий соҳаларга) кўрсатаётган ҳалокатли таъсири илмий-назарий жиҳатдан таҳлил қилинган. Терроризм фақатгина инсонлар умрига зомин бўлувчи жиноят эмас, балки халқаро инвестициялар, туризм, инфратузилма ва давлат институтларини издан чиқарувчи тизимли таҳдид эканлиги асослантилган.

Калит сўзлар: терроризм, глобал тараққиёт, трансмиллий таҳдид, иқтисодий зарар, геосиёсий барқарорлик, инвестиция, хавфсизлик, экстремизм, давлат институтлари.

Annotation: This article scientifically and theoretically analyzes the devastating impact of terrorism, one of the most serious global problems of today, on the sustainable development of world countries (economic, social, and political spheres). It is substantiated that terrorism is not only a crime that claims human lives, but also a systemic threat that disrupts international investments, tourism, infrastructure, and state institutions.

Keywords: terrorism, global development, transnational threat, economic damage, geopolitical stability, investment, security, extremism, state institutions.

Аннотация: В данной статье научно-теоретически проанализировано разрушительное воздействие терроризма, одной из самых серьезных глобальных проблем современности, на устойчивое развитие стран мира

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

(экономическую, социальную и политическую сферы). Обосновывается, что терроризм — это не только преступление, уносящее человеческие жизни, но и системная угроза, разрушающая международные инвестиции, туризм, инфраструктуру и государственные институты.

Ключевые слова: терроризм, глобальное развитие, транснациональная угроза, экономический ущерб, геополитическая стабильность, инвестиции, безопасность, экстремизм, государственные институты.

XXI асрда инсоният мисли кўрилмаган технологик ва иқтисодий ютуқларга эришаётган бир пайтда, глобал тараққиётни ортга тортаётган, давлатлар ва минтақалар барқарорлигига раҳна солаётган энг хавфли омиллардан бири – бу терроризмдир. Бугунги кунда терроризм ўзининг маҳаллий даражасидаги чегараларини аллақачон бузиб ўтиб, трансмиллий ва глобал тус олди. У нафақат алоҳида давлатларнинг миллий хавфсизлигига, балки Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томонидан белгиланган "Барқарор ривожланиш мақсадлари"ни (SDGs) амалга оширишга ҳам тўғридан-тўғри зарба бермоқда. Сиёсатшунослар ва иқтисодчиларнинг хулосаларига кўра, терроризмнинг глобал тараққиётга таъсири фақатгина теракт содир бўлган жойдаги талафот билан ўлчанмайди; унинг оқибатлари бутун бошли минтақалар иқтисодиётини фалаж қилиш кучига эга.

Терроризмнинг иқтисодий тараққиётга таъсири энг аввало тўғридан-тўғри ва билвосита молиявий йўқотишларда намоён бўлади. Террорчилик хуружлари оқибатида йирик саноат корхоналари, транспорт инфратузилмалари ва энергетика объектлари вайрон бўлади. Бирок, бундан ҳам хавфлироғи – терроризмнинг капитал бозорига таъсиридир. Халқаро иқтисодий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, террорчилик фаоллиги ошган минтақаларда хорижий тўғридан-тўғри инвестициялар (FDI) оқими кескин

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

пасаяди, маҳаллий сармоядорлар эса ўз капиталларини хавфсизроқ давлатларга олиб чиқиб кетадилар. Бундан ташқари, доимий кўрқув ва хавфсизлик таҳдиди туризм индустриясини бутунлай инқирозга учратади, транспорт ва логистика занжирларини узиб қўяди, бу эса ўз навбатида ишсизлик ва қашшоқликнинг ортишига олиб келади ва террорчи гуруҳлар учун янги "ёлланма кучлар" базасини яратади.

Иқтисодий оқибатлар билан бир қаторда, терроризм давлатларнинг сиёсий ва ҳуқуқий институтларини ҳам емириб боради. Доимий террорчилик таҳдиди остида яшаётган давлатларда ҳукумат миллий бюджетнинг асосий қисмини таълим, соғлиқни сақлаш ёки ижтимоий инфратузилмани ривожлантиришга эмас, балки муҳофаа ва хавфсизлик кучларини таъминлашга сарфлашга мажбур бўлади. Бу ҳолат иқтисодиётнинг ҳарбийлашувига ва ижтимоий соҳаларнинг таназзулига олиб келади [3]. Шунингдек, терроризм жамиятда кўрқув, ишончсизлик ва толерантсизлик муҳитини шакллантириб, турли диний, этник ёки ижтимоий гуруҳлар ўртасида низоларни келтириб чиқаради.

Бундан ташқари, ахборот технологияларининг жадал ривожланиши ва глобаллашув жараёнлари терроризмга янги қурол – кибермаконни тақдим этди. Бугунги кунда "кибертерроризм" тушунчаси реал ҳаётимиздаги жисмоний хуружлардан кам бўлмаган хавф туғдирмоқда. Халқаро экспертларнинг фикрича, глобал молявий тармоқларга, йирик корпорацияларнинг маълумотлар базаларига ёки давлатларнинг стратегик бошқарув тизимларига (масалан, атом электр станциялари ёки сув таъминоти тизимларига) қилинган киберхужумлар бутун бошли минтақаларни коллапс (фалаж) ҳолатига келтириши мумкин. Бу эса рақамли иқтисодиёт ва глобал

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

интеграцияга асосланган замонавий тараққиёт учун энг катта тўсиқлардан биридир.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, терроризм фақат маълум бир минтақанинг ёки давлатнинг ички муаммоси эмас. Трансмиллий характерга эга бўлган ушбу иллат битта давлатдаги нобарқарорлик орқали бутун дунёга миграция инқирозларини (қочқинлар оқимини), қурол-яроғ ва наркотиклар контрабандасини экспорт қилади. Олимларнинг хулосаларига кўра, терроризм ва экстремизм ўчоқлари мавжуд бўлган худудларда глобал таъминот занжирлари узилади, бу эса жаҳон бозоридаги нарх-навонинг беқарорлашувига ва глобал инфляцияга бевосита таъсир кўрсатади. Демак, терроризм устидан ғалаба қозонмасдан туриб, халқаро ҳамжамиятнинг глобал иқтисодий ўсиш ва барқарорлик ҳақидаги мақсадларига эришиб бўлмайди.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, терроризмнинг глобал тараққиётга кўрсатаётган ҳалокатли таъсирини юмшатиш ва унинг олдини олиш мақсадида қуйидаги устувор вазифаларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

Биринчидан, терроризмга қарши курашда фақатгина ҳарбий-куч ишлатиш усуллари билан чекланмасдан, унинг ижтимоий-иқтисодий илдизларига (қашшоқлик, ишсизлик, ижтимоий тенгсизлик ва саводсизлик) қарши глобал миқёсда инвестициявий дастурларни ва гуманитар ёрдамларни йўналтириш;

Иккинчидан, рақамли тараққиётга бўлган таҳдидларни бартараф этиш мақсадида халқаро киберхавфсизлик тизимларини интеграция қилиш, жумладан, террорчи гуруҳларнинг интернет ва крипто-валюталар орқали

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

молиялаштирилишига чек қўювчи ягона глобал назорат механизмини ишлаб чиқиш;

Учинчидан, терроризмга қарши курашувчи халқаро ва минтақавий ташкилотлар (БМТ, ШХТ, Интерпол) доирасида тезкор маълумот алмашиш ва "терроризмни молиялаштириш" жиноятлари бўйича жавобгарликка тортишнинг унификация қилинган халқаро-ҳуқуқий базасини янада такомиллаштириш.

Ушбу чора-тадбирларнинг халқаро ҳамжамият томонидан яқдил ва тизимли равишда амалга оширилиши глобал тараққиётни ҳимоя қилиш, давлатларнинг барқарор иқтисодий ўсишини таъминлаш ва бутун дунёда тинчликни мустаҳкамлаш учун мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилади.

REFERENCES

1. Қодиров Б. А. Терроризмнинг миллий ва глобал иқтисодиётга таъсири: инвестициявий инқироз ва молиявий йўқотишлар // Жаҳон иқтисодиёти ва молияси. – Тошкент, 2022. – № 3. – Б. 55-62.
2. Усмонов Ф. Н. Трансмиллий терроризм ва унинг геосиёсий барқарорликка таҳдиди: халқаро ҳуқуқий таҳлил // Давлат ва ҳуқуқ. – 2021. – № 4. – Б. 45-51.
3. Раҳимов О. Т. Хавфсизлик ва иқтисодий тараққиёт мутаносиблиги: терроризм шароитида давлат бюджетининг ҳарбийлашув муаммолари // Сиёсатшунослик масалалари. – Тошкент, 2023. – № 1. – Б. 77-84.
4. Турсунов М. Т. Кибертерроризм ва рақамли глобаллашув: янги аср таҳдидларининг технологик хусусиятлари // Ахборот хавфсизлиги ва ҳуқуқ. – 2022. – № 2. – Б. 110-117.

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

5. Халилов С. С. Глобал барқарор ривожланиш мақсадлари (SDGs) ва халқаро терроризмга қарши курашда идоралараро ҳамкорлик // Халқаро муносабатлар ва хавфсизлик. – Тошкент, 2023. – № 2. – Б. 18-25.

Contact: 99 826 99 56

